

Е.Д. Корягина¹
ВУЗЫ КАК ЛОКОМОТИВЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ*

Ключевые слова: образование, человек, социально-экономическое развитие, вуз, управление развитием вузов.

Глубокие изменения в сфере высшего образования, включающие, в частности, интеграционные процессы, — явление объективное. В то же время трактовки причин этого процесса весьма различны и субъективны. Они зависят от оценки состояния сферы высшего образования, от понимания проблем (текущих и перспективных), от фиксации набора угроз, от пересмотра доминирующей модели вуза в связи с цифровизацией экономики и т.п. Существуют и достаточно противоположные мнения о формате вуза — то ли это организация с фокусом на «форматы мышления», то ли это структура сферы высшей школы, независимая от студентов с перспективой превращения вуза в студенческий холдинг (использование пространства вуза как ресурса *саморазвития*).

**Развитие высшего образования:
к постановке проблемы**

Попытки осознания причин изменений в динамике высшей школы (Беляков, 2016. С. 316; Ефимова, 2014. С. 294) дополняются постановкой вопроса и поиском ответа на вопрос «Откуда придут изменения системы высшего

образования?». Если руководствоваться ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 от 29.12.2012), закрепившим правовые рамки функционирования системы образования, то изменения системы высшего образования опосредуются изменением приоритетов государства (Аржанова, 2019. С. 24–25), развитием альтернатив и глобальной конкуренцией (вспомним хотя бы ратифицированную РФ Конвенцию о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе, а также программу ЮНЕСКО «Образование для всех» и Стокгольмскую инициативу «Партнерство для модернизации»). Но нельзя забывать о новых требованиях заказчиков — сам человек, семья, работодатель, различные (культурные, этнические, религиозные и другие) организации.

В таблице 1 представлены возможные тренды развития вузов на ближайшую перспективу в рамках Указа Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации».

Таблица 1 отражает всего лишь инерционные тренды динамики высшей школы. Но есть один реально-

¹ **Корягина Екатерина Дмитриевна**, административный менеджер Московской школы управления СКОЛКОВО, Москва, Россия (kattiekor@gmail.com).

***Цитирование:** Корягина Е.Д. (2020). Вузы как локомотивы социально-экономического развития // Вопросы политической экономии. № 4 (24). С. 175–187.

DOI: 10.5281/zenodo.4423053 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4423053>)

Таблица 1

Этапы трансформации системы высшего образования¹

Этап 1. Работа над текущими проблемами	Этап 2. Разработка стратегий функционирования вуза	Этап 3. Создание системы управления развитием	Этап 4. Формирование новых моделей системы образования
Система неэффективна, проблемы решаются внесистемным образованием (напр. репетиторы, клубы по интересам и пр.) и решениями ad hoc	Давление со стороны государства и бизнеса приводит к развитию «практичных» решений (внимание к нуждам экономики и общества)	Альтернативы, поддержанные технологическими решениями, демонстрируют возможность удовлетворять потребностям личности, государства, общества	Системы соответствует новым задачам общественного развития

стью обозначенный тренд — переход от управления функционированием к управлению развитием вуза. Особо отметим, что сегодня управление вузами ассоциируется с формированием компетенций в цифровой экономике, с новыми форматами цифрового и/или предпринимательского университета, с поиском новых форм организации образовательного процесса (Арнаут, 2014; Бодункова, 2014; Донсков и др., 2020; Косьянов, 2020).

При всей важности проводимой в этом направлении работы нельзя не отметить следующее. Во-первых, изменения характера и содержания труда обуславливают новые требования к результатам деятельности высшей школы. Во-вторых, меняется место и роль труда. И физический, и интеллектуальный труд в значительной части заменяется овеществлённым трудом (искусственный интеллект). В-третьих, меняются формы и содержание отношений собственности. И прежде всего — содержание личной и частной собственности. Даже человеческий капитал сегодня перестал рассматриваться как вид капиталовложений в образование и здоровье, приносящий владельцу капитала прибыль. Сегодня человеческий капитал — это источник человеческой активности в

общественной жизни; работодателем формируется запрос на развитие надпредметного образования для среды с возрастающей неопределённостью.

Все эти процессы порождают определённые противоречия в развитии высшей школы и обуславливают изменение целей её развития.

Процессы, трансформирующие общественное производство, формируют переход от количественных показателей к индикаторам (от лат. indicator), то есть к указателям, позволяющим предвидеть направления развития вузов как хозяйствующих систем и социальных институтов. Тем самым осуществляется переход к качественным аспектам, связанным с процессами увеличения доли человеческого капитала в национальном богатстве (мы ещё вернёмся к этому тезису далее при рассмотрении свойств и характеристик конечного продукта образовательного производства). Налицо эволюция содержания управленческих моделей развития вузов. Наша характеристика особенностей управленческих моделей в ведущих вузах России (МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РЭУ им. П.В. Плеханова, СПГЭУ, Финансовый университет при Правительстве РФ) позволяет выделить в качестве ведущей модель управления развитием.

При этом следует отметить наличие различных трактовок понятия «раз-

¹ Источник: авторская разработка.

витие вуза» и целей такого развития. На наш взгляд, важно определиться с тем, что производить? Искусственный интеллект? Очевидно, что прежде чем мечтать об искусственном интеллекте, надо решить проблемы с созданием естественного интеллекта.

Цели развития высшего образования — это и не задача создания ТОП-5 (армия не может состоять только их генералов, нужны солдаты). Системную отсталость высшей школы не преодолеть «топовыми прорывами» (Эшвин, 2016. С. 23). Нужны системно выстроенные институты, определяющие роль вузов как предпосылки и гаранта сохранения жизни на планете.

Но если *управление развитием вузов* есть один из источников преодоления возможных кризисов (Гришина и др., 2014. С. 6), то следует неизбежное обращение к понятиям, выходящим за пределы конкретных представлений о результатах управленческой работы в вузах на основе ФГОС управления и приближающимся по степени общности и философским концепциям. Наверное, не случайно в РАО одно из отделений академии даже в своем названии имеет слова «философия образования». И не случайно именно в этом отделении создан научный совет по экономике образования.

Поэтому (с долей условности) *управление развитием вуза можно назвать протоуправлением устойчивого развития*. Тем более что образование есть процесс непрерывный, подобный мартеновскому производству металла (Годунов, 2017. С. 292), с той разницей, что мартеновское производство можно остановить, а образование никогда не может остаться законченным.

В ряде публикаций (Балобанов и др., 2002; Симонова, 2020) под развитием понимается *обновление содержания*

образования. Но если образование рассматривать как процесс производства образовательного продукта, то что мы будем обновлять — процесс производства (технологии) или результат производства? Ведь изменение технологий может и произойти (например, внедрение цифровых технологий), но означает ли это изменение качества образовательного продукта?

А исходя из внесенных 1 июля 2020 года поправок к Конституции РФ очевидно, что стране нужен *новый человек* (а не процесс, который является всего лишь технологией производства), способный решать задачи, поставленные в Указе Президента РФ «О национальных целях развития».

Настоящая статья не претендует на то, чтобы дать исчерпывающе полный ответ на вопрос о содержании понятия «развитие вуза». Её целью является выявление нескольких основных аттракторов, определяющих направление стратегирования высшей школы в части ***превращения высших учебных заведений в локомотивы развития экономической системы страны***, в «цивилизационный код» экономики.

Поясним последний термин. В. Винников и А. Нагорный определяли содержание понятия «цивилизационный код» в качестве аналога генома живого организма как специфического носителя информации, передаваемой цивилизации от предшествующих цивилизаций.

Рассмотрим возможность реализации этой цели в соответствии с Федеральной целевой программой «Развития образования на 2016–2020 годы».

Противоречия и результаты образовательной деятельности

Начнем наш анализ с краткой оценки имеющихся в системе высшего образования противоречий. Выделим три

группы качественно различных проблемных ситуаций, определяемых соответствующими противоречиями между целями, ресурсами и существующей структурой системы высшего образования:

1. Противоречия, отражающие недостаточную обеспеченность или использование ресурсов.

1.1. Противоречие «цели — ресурсы», разрешение которого требует преимущественного роста уровня обеспеченности и использование ресурсов по сравнению с ростом уровня реализации целей.

1.2. Противоречие «структура — ресурсы», разрешение которого требует преимущественного роста уровня обеспеченности и использования ресурсов по сравнению с уровнем прогрессивности структуры.

2. Противоречия, связанные с низким уровнем прогрессивности структуры.

2.1. Противоречие «цели — структура», разрешение которого требует преимущественного роста уровня прогрессивности структуры по сравнению с ростом уровня реализации целей.

2.2. Противоречие «ресурсы — структура», разрешение которого требует преимущественного роста уровня прогрессивности структуры по сравнению с уровнем обеспеченности и использования ресурсов.

3. Противоречия, связанные с низким уровнем реализации целей.

3.1. Противоречие «ресурсы — цели», разрешение которого требует преимущественного роста уровня реализации целей по сравнению с ростом уровня обеспеченности и использования ресурсов.

3.2. Противоречие «структура — цели», разрешения которого требует преимущественного роста уровня ре-

ализации целей по сравнению с ростом уровня прогрессивности структуры.

Рассмотрим пути разрешения этих противоречий, обратившись к анализу тех *результатов*, достижение которых должно быть целью высшего образования.

Высшее учебное заведение является по сути социальным институтом. Подчеркнем — не экономическим, а социальным. И когда речь о конечном продукте учебного заведения, то к нему не следует относить научную продукцию (научные итоги, технологии, методы анализа и т.п.), продукцию хозяйственной деятельности (приборы, приспособления и т.п.), книжную продукцию (учебно-методическая литература, журналы, монографии), подготовку кадров высшей квалификации (кандидаты и доктора наук). В отдельных вузах что-то из перечисленного производится. Но только образовательный продукт является конечным продуктом социального института. Только его производство является **производством в сфере высшего образования не стоимости, а ценности (общественного блага)**. Следует отметить, что экспансия процессов коммерциализации деятельности вузов существенно подрывает этот императив, порождая глубокие противоречия в процессе ориентации образования на формирование прежде всего личностных качеств, а не стоимостных результатов, что негативно сказывается на социально-экономическом развитии в целом.

Только качество (но не количество, особенно при «оптимизации» вузов) образовательного продукта характеризует уровень управленческой деятельности в вузе. Конечно же, «вуз способен создавать и другие внешние ценности, например формировать культурную сферу в регионе» (Соловьев и др., 2002. С.17).

Но всё же в первую очередь вуз — это учебное заведение. И как таковое оно должно быть пространством создания качественно нового образовательного продукта, которым является готовность его обладателя к тому, чего не будет (Титаев, 2012).

Именно поэтому, наряду с формированием компетентностей *вуз должен формировать личностные качества обладателя образовательного продукта*.

Понятие «образовательный продукт» и проблемы трансформации модели управления в высшей школе

Сегодня пересмотр доминирующей модели вуза осуществляется в основном только в связи с приходом к управлению вузами так называемого «цифрового поколения». Не берется во внимание фактический провал бакалавриата, да во многом и магистратуры. Не произошло отделение функции аттестации выпускников от образовательных организаций в независимые аттестационные центры. Не институционализирован образовательный продукт как частное и как общественное благо.

Рассмотрим подробнее последний аспект. *Общественные блага*, как известно, обладают двумя характерными особенностями: они неконкурентны и неисключаемы. Эти характеристики применимы к образовательным продуктам университета с весьма существенными ограничениями. Неконкурентность означает нулевое значение предельных издержек. Если заполнение студенческой аудитории каждым дополнительным студентом не увеличивало бы издержки университета, то имела бы место именно такая неконкурентность. Но в реальности увеличение численности студентов на каждую дополнительную единицу все же связано с возрастанием из-

держек: нагрузка на преподавателя при всех формах индивидуального общения со студентами, площадь аудиторий, их оснащённость компьютерными, другими учебно-материальными средствами и т.п. Так что понятие неконкурентности лишь весьма ограниченно относится к образовательному продукту университета (Губа и др., 2020. С. 69).

Столь же ограничена и другая характеристика общественного блага — неисключаемость — применительно к образовательному продукту университета. Этот продукт является неисключаемым, если никто не может быть исключен из сферы его потребления. Если бы любой желающий имел свободный доступ к университетскому образованию, неисключаемость этой услуги действительно имела бы место. В реальности, однако, далеко не все молодые люди могут стать студентами: прием на бюджетные места ограничен финансированием, существуют конкурсы абитуриентов, осуществляется и доступ к высшему образованию за плату. Так что и понятие неисключаемости применительно к системе высшего образования остается лишь в пределах равенства возможностей и права в конкуренции за получение образования.

Как отмечают в этой связи Л.В. Василенко и А.Я. Линьков, «образовательный продукт, обладая весьма ограниченными свойствами общественного блага, является главным образом частным благом. Социальная значимость высшего образования определяется не свойствами общественного блага, а исключительно большими положительными экстерналиями. Высшим образованием удовлетворяются потребности фирм, экономики и культуры страны в целом в кадрах высокой квалификации, обеспечивается рост интеллектуального потенциала, обусловлено

формирование социально активного, ответственного населения, качественного социума, гражданского общества. То есть обслуживаются и реализуются самые коренные общенациональные экономические интересы. Да и в пределах микросоциума соседство, общение с высоко образованными людьми комфортно для окружающих» (Василенко и др., 2017. С. 37).

Несколько слов о ценности образовательного продукта. Усилим свою аргументацию через рассмотрение ценности образовательного продукта как общественного блага.

Понятие «образовательный продукт» само по себе не является новым. Так, в 2009 году Л.В. Журавлева рассматривала вопросы определения и ценности образовательного продукта. Она отмечает, что наиболее распространённым является взгляд на образовательный продукт (и на образовательную услугу) как на специфическую форму образовательного товара. При этом под образовательным товаром понимается объект, способный удовлетворить потребность субъекта, связанную с развитием духовной сферы и приобретением новых знаний, умений и навыков (Журавлева, 2009).

Термин «образовательный продукт» в контексте рынка интеллектуальных продуктов был исследован А.П. Панкрухиным. Выделяются также другие важные характеристики «образовательного продукта». Так, О.В. Сагинова подчеркивает, что при проведении исследования через комплекс маркетинга, который состоит из четырёх P (Product, Place, Price, Promotion), продукт (Product), с точки зрения потребителя, становится ценностью (customer's value) (Сагинова, 1999). Развивая данную тему, А.А. Колчин делает важное для нас дополнение: «Потребитель образовательных продуктов будет готов заплатить более высокую цену

(или продолжать приобретать продукты по прежней цене в условиях экономического кризиса), если производитель сможет наглядно продемонстрировать так называемую «добавленную стоимость»: дополнительные услуги, дополнительные характеристики образовательных программ, отличающие их от программ конкурентов, дополнительные особенности в виде качества обслуживания» (Колчин, 2005. С. 83). По А.А. Колчину: наилучшие шансы стать успешными имеют те образовательные продукты, у которых высок уровень инновационной и культуроведческой составляющей.

М.А. Лукашенко в работе «Особенности экономических отношений на рынке образовательных продуктов» дает экономическое обоснование эволюции форм образовательных продуктов. Он также констатирует незавершенность процесса формирования категории «образовательный продукт», которая трактуется как общественное благо смешанного типа, обладающее специфическими внешними эффектами: бессрочностью, масштабностью, интеграцией различных по природе явлений. М.А. Лукашенко полагает, что «образовательный продукт» — это длительный по времени феномен. Автор, в частности, выделяет промежуточный образовательный продукт (результат промежуточных этапов образовательного процесса) и конечный образовательный продукт (выпускники учреждения) (Лукашенко, 2004). Считаем важным, солидаризируясь с другими учёными (Гребнев, 2005; Чекмарев, 2020а), заметить, что понятие «образовательный продукт» является интегративным, включающим в себя характеристики различных наук, как минимум социологии, экономики и эдукологии.

Свойства и характеристики образовательного продукта, который востре-

бован личностью и обществом сейчас, с нашей точки зрения, задаются различными методологическими основаниями. Важно поэтому соотнести свойства продукта с исходными методологическими положениями современной парадигмы для взятого нами, вслед за Л.В. Журавлёвой, в пример института диалога культур. Вслед за Л.В. Журавлевой мы можем утверждать, что «образовательный продукт есть междисциплинарное явление, правомерно дать определение с позиций, релевантных предмету исследования наук. Каждое из этих определений является неполным, но в целом они, взаимодополняя друг друга, приближают нас к пониманию онтологии объекта. С образовательных позиций образовательный продукт есть усвоенное содержание; вполне понятно, что всякое содержание планируется, организуется, контролируется. С экономических позиций образовательный продукт есть единица обмена, имеющая определенную цену. С социологических позиций образовательный продукт есть продукт, удовлетворяющий потребность человека и через него потребности общества. С философской точки зрения образовательный продукт есть феномен, представляющий собой объективную ценность и формирующий субъекта» (Журавлева, 2009. С. 161).

Интегрируя эти разработки, мы можем сделать вывод, что образовательный продукт как важнейший результат деятельности высшей школы может быть определен как совокупность компетентности и нравственных качеств личности, а не просто некоторая коммерческая услуга. Соответственно, развитие вуза при таком подходе может быть определено как прогресс этого результата, как качественное усложнение образовательного продукта.

Выводы

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что необходим принципиальный пересмотр моделей управления в высшей школе нашей страны на основе выделения образовательного продукта как основного результата образовательного производства. Такой подход позволил нам сделать определенные выводы относительно противоречий, целей и результатов развития высшего образования и, в частности, управления вузами.

Во-первых, на наш взгляд, основной проблемой этого управления является оценка его качества, причем не со стороны производимых вузами продуктов, а со стороны способов (технологий) их производства (в т.ч. организационных особенностей).

Во-вторых, выделение противоречий современного образовательного процесса позволило показать объективную необходимость перехода от модели управления вузом к модели управления *развитием* вуза, а также то, что трек управления развитием вузов содержит в себе триаду «управление — развитие — образовательный продукт», где управление — сопряжение усилий преподавателей и студентов в процессе создания образовательного продукта, а развитие, как мы отметили выше, — качественное усложнение последнего.

В-третьих, мы показали, что конечным продуктом вуза как социального института является образовательный продукт, что позволило раскрыть тенденции перехода от количественных показателей в оценке управленческой деятельности в вузах к индикаторам качества человеческого капитала как превращенной формы образовательного продукта.

ЛИТЕРАТУРА

Аржанова И.В. (2019). О подходах к оценке вклада вузов России в реализацию национальных проектов / И.В. Аржанова, М.В. Ширяев, С.Н. Митяков // Высшее образование в России. №12. С. 23-35.

Арнаут М.Н. (2014). Организационно-экономический механизм управления устойчивым развитием университета / Диссертация и автореферат по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук.

Бакушев С. В. (2020). Критический взгляд на образовательные парадигмы современной системы образования / С. В. Бакушев // Alma mater. №1. С. 9-14.

Балобанов А.Е., Ключев А.К. (2002). Стратегический менеджмент: введение и основные понятия. Процесс стратегического менеджмента // Университетское управление: практика и анализ. №2. <https://www.umj.ru/jour/article/view/785/786#>

Беляков С.А. (2016). Российское высшее образование: модели и сценарии развития / С.А. Беляков, Т.Л. Клячко. — М.: Издательский дом “Дело” РАНХиГС, С.316.

Бодункова А.Г. (2014). Организационно-экономические механизмы управления предпринимательским университетом в системе обеспечения инновационного развития сферы услуг / Диссертация и автореферат по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук.

Ефимов В.С. (2014). Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд. Форум-исследование - 2030. — М.: ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский федеральный университет. С. 294.

Василенко Л.В., Линьков А.Я. (2017). Экономика образования. — М.: ИНФРА-М. 413 с.

Войс Х., Якобсен У. (1991). Рыночная экономика. — М: ВнешТоргИздат.

Годунов И.В. (2017). Синергия образования: Философия. Право. Управление. Экономика: Монография / И.В. Годунов, И.К. Ларионов. — М.: информационно-внедренческий центр “Маркетинг”. 292 с.

Гребнев Л.С. (2005). Образование: услуга или свойство жизни? Материалы к шестому заседанию методологического семинара 29 марта 2005 г. — М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 95 с.

Гришина О.А., Скоробогатых И.И., Сагинова О.В. (2014). Концепция устойчивого развития университета // Вестник Казанского технологического университета. №1. С. 4-11.

Губа К.С., Соколов М.М., Цивинская А.О. (2020). Фиктивная эффективность: что на самом деле оценивал Мониторинг эффективности образовательных организаций // Вопросы образования. №1. С.68-77.

Донсков А.В., Кленин А.И. (2020). Эффективный подход к управлению образовательной организацией в современных социально-экономических условиях // Alma Mater. №1. С. 91-95.

Журавлева Л.В. (2009). Образовательный продукт: понятие и ценность // Вестник Томского государственного университета. №321. С. 150-163.

Колчин А.А. (2005). Аудитория и принципы взаимодействия. Режим доступа: <http://schoolthem.narod.ru/audience.html>

Конституция Российской Федерации (с поправками 2020 года) // Собрание законодательства Российской Федерации.

КОНЦЕПЦИЯ Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (УТВЕРЖЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765).

Косьянов В.А. (2020). Совершенствование системы управления университетом в условиях перехода к цифровой инновационной экономике // *Alma Mater*. №1. С. 8-15.

Лукашенко М.А. (2004). Образовательная услуга и ее особенности на современном этапе общественного развития. <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelna-ya-usluga-i-ee-osobennosti-na-sovremennom-etape-obshchestvennogo-razvitiya/viewer>

Ридингс Б. (2010). Университет в руинах / пер. с англ. А.М. Корбута; государственный Университет — Высшей школы экономики. — М.: Изд. дом гос. Университета — Высшей школы экономики. 304 с.

Сагинова О.В. (1999). Маркетинг образовательных услуг // *Маркетинг в России и за рубежом*. № 1.

Симонова М.М. (2020). Социально-политические детерминанты повышения качества образования в современной России / Симонова М.М., Бутырина С.А., Попова А.В. // *Альма матер (Вестник высшей школы)*. № 5. С.52-57.

Слободчиков В.И. (2017). Системный кризис образования как угроза национальной безопасности России / В.И. Слободчиков, И.В. Королькова, А.А. Остапенко, М.В. Захарченко, Е.В. Шестун, С.Ю. Рыбаков, Д.А. Мусеев, С.Н. Коротких / *Свободная мысль*. №2, №3.

Соловьев В.П., Бринза В.В. (2002). Стратегия управления вузом // *Университетское управление: практика и анализ*. №2. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/52604/1/UM_2002_2_005.pdf

Субетто А.И. (2015). Научно-образовательное общество как основа стратегии развития России в XXI веке: монография / А.И.Субетто / Под научной редакцией д.псих.н., д.т.н. проф. В.В. Лукоянова. СПб.: Астерион. 190 с.

Титаев К.Д. (2012). Академический сговор. Отчего российские вузы становятся “заборостроительными институтами” // *Отечественные записки*. №2. <http://www.strana-oz.ru/2012/2/akademicheskij-sgovor>

Томас Гэри. (2016). Образование. Очень краткое введение. Перевод с английского Анастасии Архиповой, под научной редакцией Сергея Филоновича. —М.: Изд. дом ВШЭ. 318 с.

Указ Президента Российской Федерации: “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года” №474 от 21 июля 2020 года.

Чекмарев В.В. (2020a). Смыслы и символы образования. - М.-Кострома. 272 с.

Чекмарев В.В. (2020b). Образование: социальная функция и нематериальное богатство бытия. - М.-Кострома. 316 с.

Эшвин Пол (2016). Может ли университетское образование изменить человека? Задачи отображения преобразующей силы высшей школы в сравнительных исследованиях качества образования // *Вопросы образования*. №1. С.21-35.

Ekaterina.D. Koryagina¹
UNIVERSITIES AS LOCOMOTIVES
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT*

Keywords: *Education, person, social and economic development, university, University Development Management.*

The article reveals the contradictions of the modern educational process, and demonstrates that resolving these contradictions requires making a transition from simply administering institutions of higher learning to managing their development. Meanwhile, making substantial changes presupposes approaching higher education as the process of creating an educational product that represents the totality of the competence and moral qualities of the

individual. It requires an approach to the development of education that rests on increasing the qualitative complexity of this product, while viewing the educational institution as social in character. Such a transformation of higher education will make it possible to orient socio-economic development toward the progress of human qualities, and to turn institutions of higher learning into drivers of economic development.

REFERENCES

Arnaut M.N. (2014) Organizational and Economic Mechanism for the Management of Sustainable Development of the University / Dissertation and abstract on Higher Attestation Commission of the Russian Federation 08.00.05, PhD in Economics.

Arzhanova I.V. (2019) Assessment of the contribution of Russian universities to the implementation of national projects / *I.V. Arzhanova, M.V. Shiryayev, S.N. Mityakov.* Higher education in Russia. No. 12. P. 23-35.

Ashwin Paul. (2016) Can university education change a person? The tasks of displaying the transformative power of higher education in comparative studies of the quality of education. Education issues. No. 1 P. 21-35.

Bakushev S.V. (2020) Critical view of the educational paradigms of the modern education system / *S.V. Bakushev.* Alma mater. No. 1. P. 9-14.

Balobanov A.E., Klyuev A.K. (2002) Strategic management: introduction and basic concepts. Strategic Management Process. University Administration: Practice and Analysis. No. 2. <https://www.umj.ru/jour/article/view/785/786#>

¹ *Koryagina Ekaterina Dmitrievna*, administrative manager of the Moscow School of Management SKOLKOVO, Moscow, Russia (kattiekor@gmail.com).

* **JEL codes:** I21, I23, I25, P46

Citation: Koryagina E.D. (2020). Universities as locomotives of social and economic development // Problems in Political Economy. № 4 (24): 175–187.

DOI: 10.5281/zenodo.4423053 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4423053>)

Belyakov S.A. (2016) Russian Higher Education: Models and Scenarios of Development / S.A. Belyakov, T.L. Klyachko. M.: Publishing House "Delo" RANEPa. P. 316.

Bodunkova A.G. (2014) Organizational and economic mechanisms for managing an entrepreneurial university in the system of ensuring innovative development of the service sector / Dissertation and abstract on Higher Attestation Commission of the Russian Federation 08.00.05, PhD in Economics.

Chekmarev V.V. (2020a) Meanings and symbols of formation. M.-Kostroma. P. 272.

Chekmarev V.V. (2020b) Education: social function and intangible wealth of being. M.- Kostroma. 316 p.

Concept of the federal target program for the development of education for 2016-2020 (approved by order of the government of the Russian Federation of december 29, 2014 No. 2765).

Decree of the President of the Russian Federation: "On National Development Goals of the Russian Federation for the Period until 2030" No. 474 of July 21, 2020.

Donskov A.V., Klenin A.I. (2020) Effective approach to the management of educational organization in modern socio-economic conditions. Alma Mater. No. 1. Page 91-95.

Efimov V.S. (2014) The future of higher education in Russia: an expert view. Forsyth study - 2030. M.: INFRA-M; Krasnoyarsk: Sib.feder.un-t. P. 294.

Godunov I.V. (2017) Synergy of education: Philosophy. Right. Management. Economics: Monograph. / I.V. Godunov, I.K. Larionov. M.: Marketing Information and Implementation Center. P. 292.

Grebnev L.S. (2005) Education: a service or a property of life? Materials for the sixth meeting of the methodological seminar on March 29, 2005. M.: Research Center for Problems of Quality of Training of Specialists. 95 p.

Grishina O.A., Skorobogatikh I.I., Saginova O.V. (2014) The concept of sustainable development of the university. //Bulletin of Kazan Technological University. No. 1. P. 4-11.

Guba K.S., Sokolov M.M., Tsivinskaya A.O. (2020) Fictitious efficiency: what did the Monitoring of the effectiveness of educational organizations really assess. Education issues. No. 1. P. 68-77.

Kolchin A.A. (2005) Audience and principles of interaction. <http://schoolthem.narod.ru/audience.html>

Kosyanov V.A. (2020) Improving the management system of the university in the transition to a digital innovative economy. Alma Mater. №1. C. 8-15.

Lukashenko M.A. (2004) Educational service and its peculiarities at the present stage of social development. <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatel'naya-usluga-i-ee-osobennosti-na-sovremennom-etape-obschestvennogo-razvitiya/viewer>

Ridings B. (2010) University in ruins / per.from the English A.M. Korbut; gos.un-t - Higher School of Economics. M.: published by gos. Un-ta - Higher School of Economics. P. 304.

Saginova O.V. (1999) Marketing of educational services. Marketing in Russia and abroad. № 1.

Simonova M.M. (2020) Socio-political determinants of improving the quality of education in modern Russia /Simonova M.M., Butyrina S.A., Popova A.V. Alma mater (Higher School Bulletin). No. 5. C. 52-57.

Slobodchikov V.I. (2017) The systemic crisis of education as a threat to the national security of Russia / *V.I. Slobodchikov, I.V. Korolkova, A.A. Ostapenko, M.V. Zakharchenko, E.V. Shestun, S.Yu. Rybakov, D.A. Moiseev, S.N. Korkotny.* Free otny thought. №2. №3.

Soloviev V.P., Brinza V.V. (2002) University management strategy. University management: practice and analysis. No. 2 https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/52604/1/UM_2002_2_005.pdf

Subetto A.I. (2015) Scientific and educational society as the basis of the strategy for the development of Russia in the XXI century: monography / A.I. Subetto / Under the scientific editorship of Ph.D. prof. *V. VLukoyanova.* St. Petersburg: Asterion. P. 190.

The Constitution of the Russian Federation (as amended in 2020). Zakonodatelstva ROS. Confederations.

Thomas Gary. (2016) Education. Very brief introduction. Translated from English by Anastasia Arkhipova, edited by *Sergei Filonovich.* M.: Published by the HSE. P. 318.

Titaev K.D. (2012) Academic conspiracy. Why Russian universities become “trans-industrial institutes”. Domestic notes. №2. <http://www.strana-oz.ru/2012/2/akademicheskij-sgovor>

Vasilenko L.V., Linkov A.Ya. (2017) Economics of education. M.: INFRA-M. P. 413.

Vois H., Jacobsen W. (1991) Market economy. M.: VneshTorgIzdat.

Zhuravleva L.V. (2009) Educational product: concept and value. Bulletin of Tomsk State University. No. 321. C. 150-163.